

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

VOLUME 4 | 2023
ISSUE 2

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 4, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий академияси академиги, санъатшунослик фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети профессори, сиёсий фанлар доктори (Ўзбекистон)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети қошидаги “Фалсафа” илмий марказ раҳбари, фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий ва инновация ишлари бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Сан Пабло номидаги CEU университети профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети халқаро ишлар бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети “Фалсафа” кафедраси мудири, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

Тошкент давлат иқтисодиёт университети фалсафа фанлари доктори (DSc). (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти профессори, фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навий давлат педагогика институти фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

Ўзбекистон халқаро ислом академияси доценти, тарих фанлари номзоди (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети в.б. доценти, социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Университета Общественной безопасности Республики Узбекистан

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

профессор Узбекского государственного университета
мировых языков, доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

доктор философских наук Ташкентского государственного
экономического университета. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

доцент Международной исламской академии Узбекистана,
кандидат исторических наук (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

и.о. доцент Наманганского государственного университета,
доктора философии (PhD) по социологическим наукам
(Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

докторант Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека (Республика Узбекистан)

Дизайн-верстка: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Associate Professor of the University of Public Security
of the Republic of Uzbekistan

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DZHURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the Uzbekistan State
University of World Languages,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan)

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

NOROV TOJI OMONOVICH

Doctor of Philosophy (DSc) of Tashkent State
University of Economics. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

RAKHIMDJANOV DURBEK ABIDJANOVICH

Associate Professor of the International Islamic Academy of
Uzbekistan, candidate of historical sciences (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Acting Associate Professor of
Namangan State University, Doctor of Philosophy
(PhD) on Sociological Sciences (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFOVICH

PhD student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

Design-pagemaker: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Madaeva Shahnoza Amanullaevna PLACE OF SUFISM AND HANAFI SCHOOLS IN THE HISTORY OF THE UZBEK IDENTITY.....	7
2. Махмудова Гули Тилабовна ЭСТЕТИКА КАК ГНОСЕОЛОГИЯ ИСКУССТВА ВОСТОЧНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ.....	12
3. Юсупова Дилдора Дилшатовна ЗАМОНАВИЙ ДУНЁДА ИСЛОМОФОБИЯНИНГ НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	19
4. Toshev Xurshid Ihomovich O'ZBEKISTONDA KO'ZI OJZLAR KUTUBXONALARNI TASHKIL ETISH ULARNING IJTIMOILASHUV OMILI SIFATIDA.....	26
5. Djurayev Avaz Akhmedjanovich, Djurayeva Nigora Avazovna SYSTEM ANALYSIS OF THE ONTOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE NATURE OF FREEDOM AS A FUNDAMENTAL VALUE.....	32
6. ZhangLei THE HISTORICAL BACKGROUND OF THE AXEOLOGICAL CONCEPT OF A COMMUNITY WITH A SHARED FUTURE FOR MANKIND.....	39
7. Шамсутдинова Нигина Каримовна АБУ АЛИ ИБН СИНО ТАСАВВУФИЙ ҚАРАШЛАРИНИНГ ИРРАЦИОНАЛ МОҲИАТИ.....	47
8. Tian Bo THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS IN THE STUDY OF THE PHILOSOPHY OF CONFUCIUS AND SOCRATES.....	55
9. Shukurov Akmal Sharofovich YOSHLAR QADRIYATIY ORIENTATSIYASIDA GLOBALLASHUVNING ROLI.....	64
10. Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich MARKAZIY OSIYODA OMMAVIY BAYRAM VA TOMOSHALARNING MA'NAVIY TARAQQIYOTI.....	73
11. Sunnatillayev Asatillo Sunnatovich TOSHKENT SHAHRI FOLKLOR-ETNOGRAFIK JAMOALARINING TARIXIY TARAQQIYOT BOSQICHLARI VA REPERTUARI.....	78

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

ISSN: 2181-1040
www.tadqiqot.uz

Юсупова Дилдора Дилшатовна
фалсафа фанлари бўйича (PhD), доцент
Ўзбекистон Республикаси
Жамоат хавфсизлиги университети
Email: yu.dildora@list.ru

ЗАМОНАВИЙ ДУНЁДА ИСЛОМОФОБИЯНИНГ НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252844>

АННОТАЦИЯ

Ҳеч кимга сир эмаски, бугун ислом динидан қурол сифатида фойдаланаётган радикал гуруҳлар сони ортиб бормоқда. Айниқса, улар тарафидан ислом дини таълимоти бузиб талқин қилиниши оқибатида асл ислом ва сиёсий ислом феноменини фарқлай олмай, мусулмонларга тоқатсиз муносабатда бўлаётган фуқаролар ҳам кўпайиб бормоқда. Ислом динидан, хусусан мусулмонлардан кўрқув эса, исломофобиянинг кучайишига олиб келмоқда. Исломофобия нафақат ҳар бир инсоннинг ислом дини тўғрисидаги фикрларида, балки турли ташкилотларнинг ҳаракатларида ҳам намоён бўлмоқда. Ушбу мақолада муаллиф исломофобия ва экстремизм ўртасидаги ўзига хос жиҳатлар, исломофобиянинг кўринишлари, у келтириб чиқарадиган оқибатлар, уни бостириш йўллари фалсафий жиҳатдан таҳлил қилади.

Калит сўзлар: ислом, мусулмон, фобия, исломофобия, ксенофобия, экстремизм, терроризм, таҳдид, хавф.

Юсупова Дильдора Дильшатовна
доктор философии (PhD), доцент
Университет общественной
безопасности Республики Узбекистан
Email: yu.dildora@list.ru

ПРОЯВЛЕНИЕ ИСЛАМОФОБИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

АННОТАЦИЯ

Ни для кого не секрет, что сегодня увеличивается число радикальных группировок, использующих ислам в качестве оружия. Тем более, что в результате их искаженного толкования учения ислама увеличивается число граждан, которые не способны отличить истинный ислам от политического феномена ислама и проявляют нетерпимость к мусульманам. Страх перед исламом, особенно перед мусульманами, приводит к росту исламофобии. Исламофобия проявляется не только в мыслях каждого об исламе, но и в действиях различных организаций. В этой статье мы попытаемся философски

проанализировать различия между исламофобией и экстремизмом, проявления исламофобии, последствия, которые она вызывает, и способы ее пресечения.

Ключевые слова: ислам, мусульманин, фобия, исламофобия, ксенофобия, экстремизм, терроризм, угроза, опасность.

Yusupova Dildora Dilshatovna

Doctor Of Philosophy (Phd), Associate Professor,
University Of Public Safety Of The Republic Of Uzbekistan
Email: yu.dildora@list.ru

MANIFESTATION OF ISLAMOPHOBIA IN THE MODERN WORLD

ABSTRACT

It's no secret that today the number of radical groups using Islam as a weapon is increasing. Moreover, as a result of their distorted interpretation of the teachings of Islam, the number of citizens who are unable to distinguish true Islam from the political phenomenon of Islam and show intolerance towards Muslims is increasing. Fear of Islam, especially Muslims, leads to an increase in Islamophobia. Islamophobia manifests itself not only in everyone's thoughts about Islam, but also in the actions of various organizations. In this article we will try to philosophically analyze the differences between Islamophobia and extremism, the manifestations of Islamophobia, the consequences it causes, and ways to suppress it.

Key words: Islam, Muslim, phobia, Islamophobia, xenophobia, extremism, terrorism, threat, danger.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ. Бугун замонавий дунёнинг бутун минтақаларида дин билан боғлиқ фобиялар мавжуд. Айниқса, ҳозирги глобаллашув даврида инсониятнинг борган сари кундан кунга кўп бора фобияларга дуч келиши уларни ўз юртларини ташлаб, ўзга юртларга кўчиб кетишларига сабаб бўлмоқда. Фобиялар инсонларнинг ижтимоий-психологик ҳолатларига ҳамда давлатларнинг иқтисодий-сиёсий жараёнларига ҳам салбий таъсир кўрсатмоқда. Чунончи, исламофобия ва ксенофобияларнинг таъсири натижасида эса, бегуноҳ инсонларнинг қони тўкилмоқда. Исломи динига эътиқод қилувчиларга нисбатан ўзга дин вакиллари ёки чет эл фуқаролари томонидан агрессив муносабатлар шаклланиб бормоқда. Шу боис, диний бағрикенглик тамойилига зид бўлган тоқатсизликни пайдо қилаётган ҳамда экстремистик ғояларнинг тарқалишига замин яратаётган исламофобия ва у келтириб чиқараётган оқибатларни ўрганиш бугунги кунда долзарб аҳамият касб этади.

Методлар ва ўрганилганлик даражаси. Мавзунини ёритишда тарихийлик, мантиқийлик, анализ ва дискурс методларидан фойдаланилган. Шунингдек, мавзуга оид тадқиқотларни олиб борган Б.Ружье, Г.Мишерона, Е.Осипов, А.Канах, Д.Сидиров, Ф.Кулуева, А.Иванов каби олимларнинг илмий ишлари таҳлил қилинган.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ. “Фобия” сўзи қадимги грек тилидаги “fovos” сўзидан олинган бўлиб, “қўрқув” деган маънони англатади. Фобия инсонларни тезда ваҳимага тушишларига сабаб бўлади. Бу ҳолат эса, уларда олти ойгача давом этиши мумкин. Фобияга дуч келган, ундан азият чекаётган инсон хавфдан қочиш учун ҳар қандай нарсага тайёр бўлиши мумкин. Чунончи, ваҳимага тушиши, хатто ҳушидан ҳам кетиши мумкин.

Бугунги глобаллашув даврида бутун дунё ҳамжамиятига хавф солаётган дин ниқобидаги экстремистик ва террористик ташкилотлар учун қўл келаётган фобиялардан бири бу – исламофобиядир.

“Исламофобия” атамаси, ислом вакиллари ўзларининг диний қарашларига нисбатан тажовузкорлик ҳаракати сифатида қарашлари мумкин бўлган ҳар қандай ҳаракатлар (оғзаки ҳаракатлар) ёки фикрлар (исломни, мусулмонларни, урф-одат ва урф-одатларни танқид қилиш) тушунилиши мумкин [1, 34].

Исломофобия – (арабча – *islom* + юнонча *phobia* – кўрқиш, даҳшатга тушиш) – илк бор 1922 йилда шарқшунос олим Этьен Диненинг “Ғарб назариясидаги Шарқ” эссесидан ишлатилган атама [2]. Асарда мусулмонларга нисбатан салбий муносабатнинг шаклланишига Салиб юришлари ва мустамлакачилик даврида насроний ва ислом оламининг ўзаро тўқнашуви сабаб бўлган, деган фикр илгари сурилган. Ушбу тушунча кейинги йилларда бироз унутилган бўлса-да, 20-аср охирларига келиб, Буюк Британиянинг “Runnymede Trust” тадқиқот маркази томонидан 1997 йилда эълон қилинган “Исломофобия: барчага ундов” номли ҳисоботидан сўнг янгидан қайта қўлланила бошланган. Унда исломофобия жамиятнинг барча қатламларида тарқалган, исломдан иррационал кўрқув ва унга нисбатан нафрат шаклида қараш изоҳланган [3, 217]. Бу ғояни умумлаштирган ҳолда муаллиф: “Ислом – шерик эмас, балки душмандир” – дейди [4].

Демак, бу тушунча XX-аср бошларидан бошлаб муомалага киритилган бўлса-да, бироқ у бугунги кунга келиб хавфлироқ ва таҳдидлироқ кўриниш олмоқда. Хусусан, бугун мусулмонларга нисбатан ҳар қандай салбий муносабат исломофобиянинг таъсири остида бўлмоқда. Яъни, мусулмонларга нисбатан танқид ва тазйиқ, душманлик ва нафрат кайфиятини уйғотиш мақсадига хизмат қилувчи атама сифатида қўлланилмоқда.

Аслида эса, ислом сўзи араб тилидан таржима қилинганда “бўйсунуш, таслим бўлиш” деган маънони билдиради. Агар Ислом сўзининг янада туб маъносига назар ташласак, унинг асли “тинчлик” деган маънони англатишини биламиз. Демак, Ислом асли тинчлик экан, у ҳолда исломофобия – “тинчликдан кўрқиш” бўладими?! Наҳот инсонлар асрлар давомида дунё беланчагини ўзининг эзгу ғоялари ила тебратиб келган ҳақ диндан кўрқиб, ундан юз ўтирсалар?! Нима сабабдан аввал Европа, аста-секин Осиё ёшлари орасида бу тушунча тобора кенг қулоқ солиб бормоқда? Бунинг боисини билишни истасак, айна дамда мусулмонлар яшовчи минтақаларда юз бераётган ҳодисалар билан чуқур танишимиз лозим [5].

Маълумки, СССР мамлакатларининг парчаланиши ва мустақилликка эришиши натижасида унинг таркибидаги кўп қисмини мусулмонлар ташкил қилувчи давлатларнинг аҳолисида хорижий мамлакатларга чиқиш ёки кўчиб кетишларига имкон туғилди. Натижада, XX-асрнинг сўнгги йилларига келиб исломофобия омилининг намоён бўлиши деярли даражада ошди. Бугун эса, Европада исломофобия омилининг таъсири кучаймоқда. Европага турли сабабларга кўра кўчиб ўтган ва яшаётган мусулмонлар деярли ҳар куни иш билан боғлиқ жараёнлар ва уй-жой масалалари бўйича зўравонлик ёки камситилишларга дуч келмоқда. Айниқса, иш берувчилар томонидан кўрилатилган номзодлар агар мусулмон бўлса, уни рад этиш ҳолатлари жуда кўп учрайди. Хусусан, Буюк Британияда Покистон ва Бангладешдан келган муҳожирлар учун ишсизлик 20% бўлса, Германияда истикомат қилувчи турклар орасидаги ишсизлик 21% ни ташкил этади. Худди шундай тенденция таълим соҳасида ҳам кузатилмоқда: мусулмонлар камдан-кам ҳолларда олий маълумотга эга бўлишади ва бу уларнинг кейинги ижтимоий мавқеига таъсир қилади. Бундан ташқари, мусулмонлар одатда ёмонроқ шароитларда ва маҳаллаларда яшашади ва шунинг учун яхши мактабларга боришга кодир эмас [6].

Малайзия халқаро ислом университети профессори Лоуей Сафи фикрига кўра, ҳозирги кунда “исломофобия”нинг қуйидаги кўринишлари мавжуд:

- Исломий дунёқарашни, урф-одатларни бузиб кўрсатиш;
- Ислом динининг радикал диний уюшмалар ғоялари билан алоқаси борлигини “тасдиқлаш” учун турли “тадқиқотлар” олиб бориш;
- Ислом динини Ғарб жамиятлари учун гўё нотинчлик манбаи сифатида кўрсатиш;
- Мусулмон оламига нисбатан ноҳақлик ҳолатларни оқлашга уриниш [7].

Юқорида кўрсатилган кўринишлар сабаб дунёда диний ақидапарастлик ва халқаро терроризм кескин тус олиб бормоқда. Айниқса, ислом динини экстремизм ва терроризм билан боғлашга уринишлар, айрим давлатларнинг баъзи фуқаролари ҳамда матбуот хизматлари томонидан ислом динининг асосчиси бўлмиш Муҳаммад пайғамбарнинг карикатурасини чизилиши, унинг шаънига қаратилган таҳқирлашлар, ислом динининг муқаддас манбаси бўлмиш Қуръони каримнинг ёқиб юборилиши каби ҳолатлар миллионлаб мусулмонларнинг

нафсониятига тегиб диний низоларнинг пайдо бўлишига шароит яратмоқда. Шунингдек, ислом дини қоқоқ дин, унга эътиқод қилувчиларни эса догматиклар деб қараш ҳолатлари ҳам исломофобиянинг таъсирида кузатилмоқда.

Чунончи, Ғарбда исламофобиянинг кучайиши бежиз эмас. Чунки, Ғарб мамлакатларида кузатилаётган “Оммавий маданият”нинг кескин тус олиши, Европа аҳолисининг туғилиш динамикасининг пасайиши, Ғарбда мусулмонлар сонини ортиб бориши ва ислом қадриятларининг у ерда кенг тарқалаётганлиги табиий равишда Европа аҳолисида ваҳима ва қўрқувларнинг ортишига сабаб бўлмоқда.

Айниқса, бу ҳақида россиялик тарихчи олим Е.Осипов: “Охирги бир неча йиллар мобайнида Францияда ислом динининг ривожланиш хусусиятлари ва унинг Франция ва Европадаги радикал ҳаракатлари ҳақида тез-тез дадил гапира бошланди. Узоқ вақт давомида кўпчилик француз тадқиқотчилари, айниқса университет жамоатчилиги асосан “исломнинг радикаллашуви” ҳақида эмас, балки исломнинг роли минимал бўлган “радикализмнинг исломлашуви” ҳақида ёзади” [8, 65] – дея таъкидлайди. Дарҳақиқат, биз ҳам Осиповнинг келтирган далилини тўғри деб ҳисоблаймиз. Чунки, Франция университети жамоатчилиги “радикализмнинг исломлашуви” дея тўғри фикрни илгари сурган. Хусусан, ислом дини радикалликни тарғиб қилувчи дин ҳисобланмайди. Аксинча, ундан радикаллар фойдаланаётганлиги радикализмни исломлашаётганлигини кўрсатади. Шундай экан, бугун жиддий илмий тадқиқот марказлари ҳам ислом радикаллашуви ҳақида эмас, балки радикаллашувни исломлашаётганлигини франциялик социолог олимлар Бернар Ружьенинг “Ислом томонидан босиб олинган ҳудудлар” (“Территории, захваченные исламом”) [9] ва Гюго Мишеронанинг “Француз жиҳодчилиги” (“Французский джихадизм”) [10] номли тадқиқот ишларидан ҳам билиш мумкин. Шунингдек, Буюк Британиянинг Бирмингем университети қошидаги Амалий ижтимоий тадқиқотлар институтининг тадқиқотчиси Кристофер Алленнинг 2010 йилда нашр этилган “Исломофобия” [11] деб номланган назарий тадқиқот ишини келтириб ўтиш жоиздир.

Хусусан, Кристофер Аллен “Исломофобия” деб номланган тадқиқотида исломофобия феноменини тушунишнинг бир неча ёндашувларини аниқлайди. Хусусан:

Биринчидан, исломофобия ирқчилик сифатида;

Иккинчидан, исломофобия мафкура сифатида;

Учинчидан, исломофобия қонунийлик модели сифатида [12, 275].

Ҳақиқатдан ҳам юқоридаги каби тадқиқотлар Франция ва Европада исломофобия кучаяётган айни пайтдаги жуда муҳим тадқиқотлар ҳисобланади. Айниқса, исломофобия кучайган давлатларнинг ўз вакиллари томонидан унга қарши далилларнинг тақдим этилиши исломофобиянинг олдини олишдаги муҳим омиллардан бири десак муболаға бўлмайди.

БМТнинг диний эркинлик масалалари бўйича эксперти Аҳмад Шаҳид таъкидлашича: “Исломофобия - салбий стереотиплардан келиб чиқадиган тизимли дискриминация натижасидир” [13].

Ҳақиқатан, Исломофобия ўта хавfli ҳодиса бўлиб, терроризм учун идеал майдонга айланган ислом дини ҳақидаги афсонанинг кучайишига хизмат қилади [14, 33]. Исломофобия исломнинг сиёсийлашуви ҳам имкон яратувчи омиллардан бири ҳисобланади. Бунда бир тарафдан ислом ниқоби остидаги экстремистик гуруҳларнинг манфаатлари учун йўл очилади.

Умуман олганда, исломофобиянинг намоён бўлиш ҳолатини шартли равишда уч даврга бўлиш мумкин: Масалан:

Биринчи давр – II-жаҳон урушидан то 1980 йилларга қадар;

Иккинчи давр – СССРнинг парчаланиши, яъни совуқ уруш йиллари;

Учинчи давр – 2011 йилдан (“Араб баҳори”нинг бошланган пайтидан) бугунги кунга қадар.

Демак, исломофобия даврма-давр ўз таъсирини кенгайтириб бораётган, шунингдек, диний низоларни келиб чиқишига ундаётган ҳамда диний бағрикенглик тамойилларига путур етказувчи ғоя шаклида тарқалмоқда. Бундай ғоянинг тарқалишига унга ижтимоий муносабат сифатидаги шакланган стереотиплар сабаб бўлмоқда.

Исломофобия ижтимоий муносабат сифатида:

1. Ислом тажовузкор дин бўлиб, бошқа динлар билан тинч-тотув яшашга қодир эмас (диншунослик даражасидаги стереотип).

2. Ислом дунёси давлатлари ваҳший, ҳукуматлари деспотик, халқи зулм остида (сиёсий даражадаги стереотип).

3. Барча мусулмонлар бир жинсли (экстремистлар, фундаменталистлар), яъни Ғарб кадриятларига (маданий даражадаги стереотип) душман.

4. Мусулмонлар Европанинг бўйнидаги паразитлар бўлиб, солиқ тўловчилар ҳисобига яшайдилар (нисбатан яқинда пайдо бўлган ижтимоий даражадаги стереотип) [15, 412].

Исломофобия Ғарб олами учун янги ҳодиса эмас. Чунки Ғарбда экстремистик ғояларнинг кучайиши ва тарқалишига сабаб исломофобия ҳисобланади. Араб дунёси ёхуд мусулмон давлатлари исломофобияга қарши курашишда етарли даражада ҳаракат қилмаётганликлари сабаб бу ҳолат йилдан йилга кучайиб бормоқда. Хусусан, унинг кучайиши АҚШда 2001 йил 11 сентябрда бўлиб ўтган террористик акт ҳисобланади.

Қоҳира университетининг профессори, сиёсатшунос олим Хасан Нафиянинг фикрига кўра, “Сўнгги пайтларда Европада мусулмонларга нисбатан нафрат кучайган, бу мафқурани тарқатувчилар ўзларини мусулмонлардан ҳимоя қилиш зарурлиги, яъни ҳар қандай мусулмон – потенциал террорчидир деган ғояни илгари сурмоқдалар” [16].

Мисол учун, Буюк Британиянинг “The Guardian” газетасининг берган маълумотида кўра: “Лестер шаҳрида истикомат қиладиган 47 ёшлик муслима аёл Зайнаб Хусайн беш ҳафтадан бери шифохонада даволяпти. Ўша мудҳиш куни Зайнаб хоним болаларини мактабга қўйиб қайтаётган эди. **Йўл четида бораётган аёлни қасдан машинада босиб кетди, Натижада унинг бир неча жойи синди ва кесилди. Жабрланган аёлга ҳаттоки тери кўчириш амалиёти ўтказилди. Тергов ишлари хулосасига кўра, ҳайдовчи атайлаб аёлнинг устига мошинада бостириб борган, “Нега бундай қилдингиз?” деган саволга “Мусулмон бўлгани учун” деган жавоб берган**” [17].

Европадаги мусулмонларга нисбатан авж олиб бораётган исломофобия ғоясига қарши Туркия президенти девонининг Ахборот-коммуникация бўйича бошқармаси раҳбари, профессор Фаҳриддин Алтун: “Исломофобия ирқчиликнинг бир кўриниши, нафратга асосланган жиноятдир. Таассуфки, бугун ўз вазифасини қойилмақом бажара олмаган сиёсатдонлар ўз камчиликларини ирқчилик ва исломофобик баёнотлар билан хаспўшлашга уринаётганига гувоҳ бўлмоқдамиз” [18] – деган фикрни илгари суриб, Ғарб оламининг исломдан қўркуви сабабларини Шарқ вакили сифатида тушунтириб беради. Яъни, у ўз фикри билан уларнинг ёлғонга йўғрилган фикрларини рад этади.

Хусусан, ёлғон маълумот тарқатиш хусусида ислом динининг муқаддас манбаси Қуръони каримнинг Наҳл сураси 105-оятда: “Ёлғон сўзларни фақат Аллоҳ оятларига имон келтирмайдиганларгина тўқурлар. Айнан ўшаларнинг ўзлари ёлғончилардир” [19, 279] – дейилади. Демак, ислом динини ёвуз динга чиқариш, уни экстремизм ёхуд терроризм билан ёнма-ён қўйиш ҳамда у ҳақида ва унинг номидан ёлғон маълумотлар тарқатиш ислом динининг душманлари тарафидан амалга ошириладиган хийлалар ҳисобланади.

Ислом дини ва террор бир-бирига бутунлай қарама-қаршидир. Ислом бир инсонни ўлдириш у ёқда турсин, унга биров озор беришдан ҳам қайтаради. Пайғамбаримиз Муҳаммад (алайҳиссалом): “Ҳақиқий мусулмон унинг қўлидан ва тилидан бошқа мусулмонга озор етмайдиган кишидир”, деб таъкидлаганлар [20].

Россиялик олимлар Аликсей Крымин ва Георгий Энгельгардтлар томонидан ёзилган “Исломофобия” [21] номли мақолада 2003 йилда Россиянинг “Ижтимоий фикр” фонди томонидан ўтказилган сўровнома келтирилади. Унга кўра аҳолига: “Тасаввур қилинг, илтимос! Сизнинг ўғлингиз мусулмон қизига уйланмоқчи. Шахсан сиз бунга қарши бўлармидингиз ёки йўқ?” - деган савол билан мурожаат қилинади. Шунда “Қарши бўлмас эдим” - 50%, “Қарши бўлар эдим” - 32%, “Жавоб беришга қийналаман” - деганлар 18%ни ташкил қилган. Шунингдек, “Тасаввур қилинг, илтимос! Сизнинг қизингиз мусулмон йигитига турмушга чиқмоқчи. Шахсан сиз бунга қарши бўлармидингиз ёки йўқ?” деган саволга эса, 44%

киши - “Қарши бўлмас эдим”, 39% - “Қарши бўлар эдим” ва 17% киши - “Жавоб беришга қийналаман” - деганлар жавобларни беришган. Агар биз жавоб беришга қийналганлар ва қаршиларни фоизини бирлаштирсак, Россияда ҳам исломофобия мавжуд эканлигига гувоҳ бўламиз.

Шунингдек, 2008 ва 2017 йилларда Россияда ўтказилган яна бир сўровномада [22], русларнинг мусулмонларга муносабати текширилади. Унга кўра: “Жуда ижобий” 23% - 18%, “Маълум даражада ижобий” 27% - 31%, “На ижобий, на салбий” 32% - 31%, “Маълум даражада салбий” 6% - 10%, “Жуда салбий” 2% - 4%, “Жавоб бериш қийин” 9% - 6% – деган жавоблар олинади. Бундай натижадан кўриниб турибдики, исломофобия нафақат Европа аҳолисида, балки уларнинг таъсирида Шарқ мамлакатлари ичидаги Россия худудиди ҳам кенг ёйилиб бораётганлигининг гувоҳи бўламиз.

Бутун дунёда исломофобиянинг тарқалиши ва у келтириб чиқарадиган салбий оқибатларни тўғри англаган БМТ 2022 йилнинг 15 март куни БМТ Бош Ассамблеяси Ислом ҳамкорлик ташкилоти номидан Покистон томонидан киритилган консенсусга асосланиб 15 мартни “Халқаро исломофобияга қарши кураш куни” дея эълон қилинган резолюцияни қабул қилди.

Ана шу резолюцияни қўллаб-қувватлаган Ўзбекистон Республикаси ҳам нафақат ўз халқининг тинчлиги учун, балки бутундунё мамлакатлари тинчлиги учун ҳам қайғуради. Шу боис, 2023 йил 19 сентябрь куни Нью-Йорк шаҳридаги Бирлашган Миллатлар Ташкилоти бош қароргоҳида БМТ Бош Ассамблеяси 78-сессиясида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев: “Сўнгги пайтларда айрим мамлакатларда кўзга ташланаётган диний тоқатсизлик, исломофобия ҳолатларига асло йўл қўйиб бўлмайди” [23] – деб таъкидлаб ўтгани ҳам юқоридаги фикрларни исботлайди.

ХУЛОСА. Юқорида келтириб ўтилган фикрлардан келиб чиққан ҳолда қуйидаги хулосаларга келинди:

Биринчидан, “Исломофобия” сўзининг маъноси Ғарб ва Шарқда икки хил таҳлил этилади. Хусусан, Ғарбда у исломдан кўрқкиш деб ҳисобланса, Шарқда эса тинчликдан кўрқкиш керакми? деган дискурс билан ёндашилади. Яъни, Ғарбнинг исломдан кўрқкиш керак деган ғоясига Шарқ қарши фикр билдиради.

Иккинчидан, исломофобия Ғарбда кенг тарқалган ғоя бўлса-да, бироқ унинг бугунги кундаги таъсири натижасида Шарқдаги бошқа дин вакиллари ўртасида ҳам мусулмонларга нисбатан фобия пайдо қилмоқда.

Учинчидан, исломофобия ва ксенофобия туфайли Европа мамлакатларида ҳар бир мусулмонга террорист сифатида қараш ҳолати юзага келган.

Тўртинчидан, экстремистик ғояларнинг тарқалиши ва террористик актларнинг содир бўлишига исломофобия ҳам туртки бўлмоқда. Чунончи, исломофобиянинг таъсиридан дин ниқобидаги экстремистик ва террористик ташкилотлар унумли фойдаланмоқда.

Бешинчидан, исломофобиянинг кучайиши дунё аҳолиси ўртасидаги диний бағрикенглик тамойилларига путур етказиб, диний адоватни пайдо бўлишига сабаб бўлмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Сидиров Денис Владимирович (2014). Исламофобия современной России. Научно-аналитический журнал Обозреватель-Observer. (5(292)).
2. Etienne Dinet. “L’Orient vu de l’Occident”, Journal of the Royal African Society, vol. 21, no. 84 (July 1922).
3. Ислом. Энциклопедия: А-Х / Шайх Абдулазиз Мансур таҳрири остида. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2017.
4. Канах А.М. Исламофобия как политическое явление XXI века // Вестник СевНТУ. Вып. 91. Политология: научно-практический сборник. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2008. – С. 128-131.

5. Юсуфий Рокия. “Исломофобия” – ҳақдан кўрқишми ёки ҳақдан тўсилиш? <http://old.muslim.uz/index.php/maqolalar/item/7102-islomofobiya-a-dan-r-ishmi-joki-a-dan-t-silish> (Мурожаат санаси: 15.10.2023).
6. European Monitoring Center on Racism and Xenophobia. Muslims in European Union, Discrimination and Islamophobia, EUMC, 2006 // [Электрон манба]. <http://www.eumc.europa.eu> (Мурожаат санаси: 15.09.2023).
7. “Исламофобия”дан кўзланган ғаразли мақсадлар. <http://old.muslim.uz/index.php/maqolalar/item/4693-islamofobiya-dan-k-zlangan-arazli-ma-sadlar> (Мурожаат санаси: 31.08.2023).
8. Осипов Е.А. Коммуитаризм. Радикализм. Исламофобия. Время действий для Э. Макрона. Вестник гуманитарного образования, 2020, № 3 (19). ISSN: 2411-2070.
9. Bernard Rougier. Les territoires conquis de l’islamisme. Paris, 2020. – 468 p.
10. Micheron H. Le jihadisme francais. Quartiers, Syrie, Prisons. Paris, 2020. – 406 p.
11. Allen Ch. Islamophobia. Ashgate Publishing Group. 2010. – 218 p.
12. Рагозина С. Защищая «традиционный» ислам от «радикального»: дискурс исламофобии в российских СМИ // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2018. № 2.
13. Исламофобия опирается на стереотипное «империалистическое» мышление – эксперт ООН. <https://news.un.org/ru/story/2021/03/1397982> (Мурожаат санаси: 31.08.2023).
14. Кулуева Флора Гайнитдиновна (2019). Конфессиональная толерантность в исламе на примере Узбекистана. European science, (1 (43)).
15. Иванов Андрей Сергеевич (2017). Исламофобия как исследовательский конструкт в современной политической философии. Вестник научной ассоциации студентов и аспирантов исторического факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: Studis historica juvenum, (1 (13)).
16. Эксперты опасаются роста исламофобии на Западе <https://ria.ru/20170619/1496844276.html> (Мурожаат санаси: 15.10.2023).
17. Дунё янгиликлари. 03.11.2017. // Терактлар манфаатга қараб номланмоқда. <http://old.muslim.uz/index.php/rus/yangiliklar-2016/dunjo-yangiliklari/item/3892-teraktlar-manfaatga-arab-nomlanmo-da> (Мурожаат санаси: 27.08.2023).
18. Исломофобияга қарши қандай курашган маъқул? <https://www.xabar.uz/xorij/islomofobiyaga-qarshi-qanday-kurashgan-maqul> (Мурожаат санаси: 27.08.2023).
19. Куръони карим. Таржима ва изоҳлар муаллифи Абдулазиз Мансур. Т.: Тошкент ислом университети, 2001.
20. Тулепов А. Ислам дини террорга қарши. <https://religions.uz/news/detail?id=75> (Мурожаат санаси: 27.08.2023).
21. Аликсей Крымин., Георгий Энгельгардт. Исламофобия. Журнал “Отечественные записки”. №5, 2003. <https://magazines.gorky.media/oz/2003/5/islamofobiya.html> (Мурожаат санаси: 20.08.2023).
22. Россиядаги исломофобия. <https://www.islamonline.uz/site/item?id=9353> (Мурожаат санаси: 20.09.2023).
23. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 78-сессиясидаги нутқи <https://president.uz/uz/lists/view/6677> (Мурожаат санаси: 20.09.2023).

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 4, ISSUE 2

ЎШБУ ЖУРНАЛ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН
МОЛИЯЛАШТИРИЛГАН ИЛ-4821891548 “ЗАМОНАВИЙ ТАҲДИД ВА ДАЪВАТЛАР ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОН ВА БЕЛАРУСЬ
ЁШЛАРИ ОНГИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ИЖТИМОИЙ-МАДАНИЙ ВА АКСИОЛОГИК АСОСЛАРИ” НОМЛИ ФУНДАМЕНТАЛЬ
ЛОЙИҲА ДОИРАСИДА НАШРГА ТАЙЁРЛАНГАН.

THIS JOURNAL PREPARED FOR PUBLICATION AS PART OF THE INNOVATIVE SCIENTIFIC PROJECT NO. IL-4821891548 " SOCIO-CULTURAL AND AXIOLOGICAL BASES OF CONSCIOUSNESS FORMATION OF THE YOUTHS OF UZBEKISTAN AND BELARUS IN THE CONDITIONS OF MODERN THREAT AND CHALLENGES", FUNDED BY THE MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.

ДАННЫЙ ЖУРНАЛ ПОДГОТОВЛЕН К ИЗДАНИЮ В РАМКАХ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО НАУЧНОГО ПРОЕКТА ИЛ-4821891548
“СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА И БЕЛАРУСИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ УГРОЗ И ВЫЗОВОВ”

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000